

THEORY AND CRITICISM OF LITERATURE & ARTS

VOL. 9 NR. 2

2025

THEORY AND CRITICISM OF LITERATURE AND ARTS

Vol. 9, No. 2

2025

Copyright © 2025 Bibliothèque de l'OproM
60 rue Francois 1er, 75008 Paris 8^e

digital version-ISSN : 2297-1874
printed version-ISSN : 2504-2238
www.tcla-journal.eu | info@tcla-journal.eu
ISBN 978-1-326-54204-7

Cover: rielaborazione grafica del dipinto di Roberto Bompiani, *Dante e Virgilio portati in volo da Gerione*, 1893, Accademia di San Luca.

THEORY AND CRITICISM OF LITERATURE AND ARTS
RIVISTA FONDATA E DIRETTA DA C. & L. ROSSI

COMITATO SCIENTIFICO 2025

Maria Grazia Bonanno, Università di Roma «Tor Vergata»

Romeo Bufalo, Università della Calabria

Lucia Lazzerini, Università degli Studi di Firenze

Leena Löfstedt, Universities of Jyväskylä and Helsinki, Finland

Raffaele Pinto, Università di Barcellona

EDITORIALE

Il presente fascicolo accoglie una significativa selezione di contributi scaturiti da alcuni fra i più rilevanti momenti di studio dello scorso anno accademico e dell'attuale. Ne risultano percorsi di ricerca distinti, ma strettamente connessi tanto per tematiche quanto per impostazione metodologica. Nella sezione *Dantesca* confluiscono la seconda parte degli Atti del convegno internazionale *La donna / Le donne in Dante*, organizzato da Raffaele Pinto e Carla Rossi nell'ottobre del 2024 presso l'Università di Barcellona, per iniziativa dell'Istituto di Studi Filologici e Danteschi (ISFiDa) in collaborazione con l'ateneo ospitante, e gli Atti della giornata di studi *Virgilio nella Commedia*, a cura di Mirco Cittadini e Gianni Vacchelli, organizzata il 28 marzo 2025 dall'ISFiDa in collaborazione con il *Research Centre for European Philological Tradition*.

Un secondo nucleo tematico è costituito da una selezione di contributi presentati nel corso del seminario internazionale *Biblioclastia a scopo di lucro e culto feticistico dei "frammenti"*, svoltosi tra febbraio e maggio 2025 grazie alla sinergia tra la parigina Organisation pour la Protection des Manuscrits Médiévaux e l'ISFiDa. I saggi qui raccolti affrontano, con approccio interdisciplinare e attraverso l'analisi di casi emblematici, le pratiche di smembramento di manoscritti e libri antichi, interrogandosi sull'ideologia soggiacente al feticismo collezionistico e sulle relative implicazioni giuridiche.

Chiude il fascicolo l'analisi paleografica, codicologica e filologica del presunto atto di morte del Caravaggio, elaborata da Carla Rossi. Il saggio sviluppa l'intervento presentato al convegno *L'Enigma Caravaggio 1951–2021. Nuovi studi a confronto*, svoltosi a Roma nel 2021. Più volte citata in ambito critico per il rigore dell'impianto e la rilevanza dei materiali inediti discussi, la conferenza non era finora disponibile in forma scritta: al momento della raccolta degli atti, infatti, l'autrice era esposta a una violenta campagna diffamatoria anonima, scatenatasi dopo la sua denuncia al Comando Carabinieri TPC contro una rete di traffico illecito di opere d'arte. Le minacce di morte ricevute, insieme alla pubblicazione online del suo recapito e di fotografie della sua abitazione, l'hanno costretta ad abbandonare il proprio domicilio.

Il volume testimonia, nelle sue articolazioni tematiche, l'ampiezza e la vitalità di un dibattito critico che fa dell'interazione fra temi, epoche e ambiti disciplinari non un semplice orizzonte di confronto, bensì un principio strutturante d'indagine.

La direzione scientifica

SOMMARIO

PARTE I

DANTESCA

Beatrice dopo Harold Bloom: riflessioni su un personaggio dantesco

ALBERTO CASADEI

8-20

La dolce sapienza di Virgilio: un modello di pedagogia immaginale

MIRCO CITTADINI

21-44

Da Beatrice a Violet: ascensioni mistiche nel Paradiso XXIII di Dante e ne Il Mistero del Poeta di

Fogazzaro

STEFANO EVANGELISTA

45-58

Gli scandali della Commedia: tessere virgiliane nei canti dell'ante-purgatorio

SIMONE MARCHESI

59-72

Virgilio nell'ideazione della Commedia

RAFFAELE PINTO

73-82

«Se questa donna sapesse la mia condizione, [...] molta pietade le ne verrebbe». Beatrice impietosa/pietosa tra Vita Nova e Commedia

ANNARITA PLACELLA

83-94

Dante-Orfeo, Virgilio-Euridice: ancora su musica e sguardo nella Commedia

CARLA ROSSI

95-102

Virgilio e la dimensione del tempo nella Commedia

ROBERTO TALAMO

103-114

Dante. La voce delle donne

PAOLA VECCHI GALLI

115-133

PARTE II

INTERVENTI AL SEMINARIO BIBLIOCLASTIA E CULTO FETICISTICO DEI
“FRAMMENTI”

*Un manoscritto miniato del xv secolo e le sue membra disiecta: il codice Gruuthuse della Legende
saincte Katherine (1470-1480)*

ANTONELLA IPPOLITO

134-166

*Biblioclastia a scopo di lucro: le implicazioni legali dello smembramento dei manoscritti miniati
medievali occidentali (Prima Parte)*

CARLA ROSSI

167-179

Il ‘culto feticista’ delle immagini

RAFFAELE PINTO

180-195

La biblioclastia a scopo di lucro dei libri a stampa illustrati

BIAGIO GAMBA

196-203

PARTE III

EXCERPTA

Analisi paleografica, codicologica e filologica del presunto atto di morte di Caravaggio

CARLA ROSSI

204-225

Dante-Orfeo, Virgilio-Euridice: ancora su musica e sguardo nella *Commedia*

CARLA ROSSI

Negli ultimi anni, le mie indagini dantesche si sono focalizzate sull'architettura melodica del poema e sull'intreccio tra musica, desiderio e potenza dello sguardo. La giornata di studi dedicata a Virgilio nella *Commedia*, organizzata da Mirco Cittadini e Gianni Vacchelli, mi ha offerto l'occasione per tornare a riflettere sulla terzina con cui Dante sancisce il distacco dalla propria guida: un passaggio in cui la rielaborazione del mito che più radicalmente incarna il legame tra poesia, musica e forza dello sguardo consente il definitivo superamento di due figure cardine della tradizione culturale occidentale: Orfeo e Virgilio stesso.

Teresa Holler, nel 2012, scriveva:

Finora è stata dedicata poca o nessuna attenzione alla rievocazione e rielaborazione del mito di Orfeo e Euridice nella *Commedia*. Gli studi si limitano soprattutto alla marginale evocazione del poeta tracio nell'*Inferno* (IV, 140-141), nel quale Orfeo – visto come personaggio storico, in accordo con la tradizione medievale – viene nominato insieme a Tullio, Lino e Seneca.¹

In effetti, al di là dei contributi ben noti di Gorni (1999) e Carrai (2012), la riflessione critica sul mito di Orfeo nella *Commedia* resta sorprendentemente limitata, nonostante le molteplici evocazioni della figura all'interno del poema, sempre in stretta relazione con uno dei suoi nuclei simbolici più importanti: il gesto del volgere lo sguardo indietro.

Fin dall'*Inferno*, Virgilio ammonisce Dante:

Volgiti indietro e tien lo viso chiuso:
che se il Gorgòn si mostra, e tu il vedessi,
nulla sarebbe del tornar mai suso
(*Inferno*, IX, 51-57)

¹ Theresa Holler, *Dante, Orfeo ed Euridice: sonorità poetiche nella Commedia*, in *Dolce potere delle corde: Orfeo, Apollo, Arione e Davide nella grafica tra Quattro e Cinquecento* (Gabinetto disegni e stampe degli Uffizi, 0072-0070; 98), Leo S. Olschki, 2012, pp. 131-134.

Il gesto di guardarsi indietro, affiancato da quello, speculare e opposto, di tenere gli occhi chiusi, segna un primo, decisivo rovesciamento del mito di Orfeo, che Dante trasfigura nei passaggi più stratificati del poema. A partire da questo momento, il confronto con la tradizione classica si svolge costantemente in chiave di riscrittura cristiana. Se nel *Convivio* (II, I, 3) il modello di riferimento è ancora l'Orfeo ovidiano, nella *Commedia* è invece Virgilio il poeta con cui Dante si misura. Anche nel *Purgatorio* troviamo un monito analogo, questa volta espresso dall'angelo portiere, alla soglia del Regno:

Intrate; ma facciovì accorti
che di fuor torna chi 'n dietro si guata
(*Purgatorio*, IX, 131-132)

Qui, l'eco del mito di Orfeo si intreccia con l'esigenza, tutta cristiana, di una fede assoluta e di un'adesione incondizionata al cammino spirituale. Orfeo, al contrario, rappresenta colui che non riesce a mantenere lo sguardo rivolto alla meta: in lui il dubbio e il desiderio amoroso prevalgono e lo sguardo che si volge indietro si fa segno di una fede incompiuta. È evidente che le traiettorie di Orfeo e Dante divergono radicalmente: il primo, prigioniero dell'impazienza e della disperazione, cede alla tentazione visiva e segna così la condanna irreversibile di Euridice. Il secondo, invece, comprende che il suo percorso di conoscenza e di redenzione richiede un'attesa fiduciosa. L'opposizione tra i due si gioca sulla relazione tra i sensi e il loro ruolo nella percezione del divino e dell'amore: Orfeo si lascia dominare dall'udito, prima, e dalla vista, poi, ma senza comprendere il significato del proprio agire; Dante, al contrario, governa i propri sensi, trasformandoli in strumenti di un'ascesa interiore che culminerà nella visione di Beatrice.

Poco dopo avere ascoltato le parole dell'Angelo, Dante coglie l'intonazione del *Te Deum*, che riconosce dal primo tono gregoriano:

In *Purgatorio*, per mezzo degli *organi della musica instrumentalis* le anime tornano al loro stato primigenio: si accordano, come uno strumento musicale vero e proprio, dando la possibilità alla *musica humana* di regnare incontrastata. (...) La seconda cantica instaura un'immediata e incipitaria relazione con la musica, aprendosi con un riferimento esplicito al

mondo sonoro: nell'esordio, subito dopo la proposizione del tema, l'invocazione alle Muse si colora di un significato decisamente musicale.²

La musica non è più arte seduttiva, né potenziale strumento volto a piegare l'ordine divino: si configura invece come mezzo di elevazione dell'anima e di progressiva conformazione al disegno cosmico. A differenza di Orfeo, che tenta di sovvertire le leggi eterne per effetto della propria *ars canendi*, i penitenti del *Purgatorio* cantano in comunione, per accordarsi interiormente all'armonia superiore. Il definitivo superamento dell'orfismo si compie nel *Paradiso*, dove musica e visione si fondono in un'esperienza mistica unitaria e la melodia celeste diventa espressione immediata della beatitudine.

Questa traiettoria musicale può essere letta anche alla luce della distinzione, già presente in Agostino, tra una musica che commuove e una che converte.³ Se la prima tocca gli affetti e si rivolge alla sensibilità, la seconda orienta l'anima verso la quiete e la verità. Dante, pur nel solco di Boezio, sposta l'accento: la *musica instrumentalis* non vale in sé, ma in quanto riflesso della *musica mundana*, che nel *Paradiso* si fa pienamente udibile.

Il mito di Orfeo e Euridice, nella versione virgiliana offerta nel IV delle *Georgiche*, è una delle grandi chiavi di lettura del rapporto tra desiderio e conoscenza. Orfeo incarna il potere del canto, la forza della parola poetica che, per un istante, sfida persino la morte. Tuttavia, il suo limite sta proprio nella fragilità della fiducia: egli non riesce a credere fino in fondo che Euridice lo stia seguendo e la necessità di una conferma visiva lo porta alla rovina. Il suo gesto non è solo un errore, ma una trasgressione simbolica, una violazione di un ordine degli dèi, che impone la fede cieca in una promessa ricevuta. La sua caduta è dunque duplice: umana, perché mostra l'incapacità di controllare i propri impulsi, e poetica, perché svela l'inefficacia del canto di fronte al dubbio.

Dante prende le distanze da questo paradigma.

² Così scrivevo in *Osservazioni sull'impalcatura musicale della Commedia: Il mancato Miserere degli ignavi e il «primo tuono» del Te Deum*, in *Lectio in musica Dantis. Atti del Convegno Internazionale di Studi Dante e la musica del suo tempo Filologia e Musicologia a confronto (Roma - Palestrina 8-9 ottobre 2021)*, a cura di Cecilia Campa, Roma, Ibimus - Palestrina, Fondazione Giovanni Pierluigi da Palestrina, 2023, pp. 257-271.

³ Non penso solo al *De Musica*, ma anche alle riflessioni contenute nel decimo libro delle *Confessioni*.

In entrambi i casi, il “volgersi” è associato a un pericolo esistenziale: perdere il cammino, essere sopraffatti dal male e dalla disperazione, rimanere bloccati in una condizione di stallo spirituale.

Il confronto tra Dante e Orfeo, così come tra Virgilio e Euridice, si configura quindi nella *Commedia* come una complessa riscrittura mitopoietica, in cui la tensione tra desiderio, interdizione, legge e perdita viene sublimata all’interno di un percorso di redenzione spirituale. La rilettura dantesca del mito di Orfeo, sebbene apparentemente ancorata al modello virgiliano, ne opera una profonda destrutturazione, riformulando il rapporto tra musica, sguardo e pulsione in una prospettiva che trascende i limiti della condizione umana per approdare a una dimensione sacrale.

Virgilio, nella quarta delle Georgiche, fa iniziare la vicenda di Orfeo e Euridice *in medias res*, con il verso: *Iamque pedem referens / casus evaserat omnes.*

Questa la traduzione del passo:

Ormai tornando sui suoi passi aveva superato tutti i rischi, e ridata a lui Euridice andava verso l’aria che spira in alto, seguendolo alle spalle (questa la condizione voluta da Proserpina) – quando un’improvvisa follia (*sùbita... dementia*, v. 488) colse l’innamorato imprudente (cosa da perdonarsi, se i Mani sapessero perdonare): [490] si arrestò e ormai presso la luce, dimentico – ahimé – e vinto nell’animo dalla passione, gettò uno sguardo indietro alla sua Euridice [...] per tre volte si udì un fragore sopra gli stagni d’Averno. E lei: «Cosa ha perduto me stessa, infelice, e te, Orfeo, [495] quale pazzia così grande? *quis tantus furor?* Ecco, una seconda volta il destino crudele mi richiama indietro e il sonno chiude i miei occhi smarriti. E ora addio...

Lo sguardo, in questo contesto, agisce come elemento di un *acting out*, un’irruzione dell’inconscio che rompe il contratto simbolico con gli dèi e reintroduce Orfeo nel circuito della perdita, avvenuta già una prima volta, quando Euridice era stata morsa dal serpente.

Dante si colloca in una posizione diametralmente opposta. Il suo desiderio è radicalmente trasformato: ciò che muove il pellegrino non è, per dirla con Propp, il tentativo di recuperare l’oggetto perduto (Beatrice), ma il compimento di un percorso di conoscenza e salvezza, in cui l’oggetto del desiderio assume progressivamente la funzione di tramite verso l’ascesa. Beatrice, infatti, non è riducibile a un’entità concreta, ma agisce come elemento transizionale, mediatore tra l’amore terreno e l’amore divino. Dante governa le proprie pulsioni sensoriali, resistendo alla tentazione dello sguardo retrospettivo (penso a

Purgatorio IX, 1-6), che è sguardo meduseo che pietrifica in una sterile ripetizione di canoni retorici e poetici e il poeta trasforma l'energia desiderante in un movimento ascensionale, in cui lo sguardo diviene lo strumento della contemplazione salvifica.

Uno dei primi commentatori a trovare parallelismi tra Dante-personaggio e Orfeo fu Benvenuto da Imola, che vide in Euridice un significato allegorico. La sposa perduta rappresenterebbe l'*anima rationalis* di Orfeo:

Ma Dante – scrive Benvenuto nel suo commento – non si voltò mai a guardare all'indietro, ossia non tornò ai suoi peccati alla stregua di un cane, mentre Orfeo, che non mantenne la regola prescritta, in tal modo perdette del tutto la sua anima, e così il nuovo errore fu più grave del precedente.

Penso che nel suo commento Benvenuto avesse ben presente Boezio, che nel libro III del *De Consolatione Philosophiae* (metra 12), aveva scritto che Orfeo aveva fallito perché per gli amanti, la legge dell'amore prevale su qualsiasi altra norma, anche quelle imposte dagli Dei degli Inferi: "*Quis legem det amantibus? Maior lex amor est sibi*" (vv. 47-48).

In un'ottica medievale, dunque, Orfeo è vittima della *fol'amors*, esattamente come Francesca e tanti altri lussuriosi, mentre Dante ha superato la *passada folor*, e può vedere *jausen lo joi qu'esper, denan*. Un *joi* rappresentato prima di tutto dalla visione di Beatrice.

Lo sguardo, che nel mito agisce come il luogo della crisi, in Dante è luogo della possibilità. Per Orfeo, lo sguardo rappresenta la pulsione non regolata, il desiderio di un'immediatezza che interrompe il processo simbolico. In Dante, è il punto di arrivo di un percorso di sublimazione: non più gesto impulsivo che spezza il legame con l'alterità, ma premio per la sua fedeltà/fede. La visione di Beatrice non è mera soddisfazione di un desiderio, ma trasfigurazione dell'oggetto amato in una dimensione trascendente.

La figura di Virgilio, esattamente come Euridice, è predestinata quindi a essere un'assenza, da *fioco* che già era, e la sua scomparsa segna un trauma necessario nell'evoluzione interiore del protagonista. La perdita della guida razionale non è un fallimento, ma una soglia: solo attraverso questo distacco Dante può accedere a una forma superiore di conoscenza e di visione. Se Euridice è perduta a causa dell'incapacità di Orfeo di trattenere la *sua follia* amorosa e di mantenere il patto simbolico, Virgilio scompare come parte integrante di una necessità strutturale: la ragione, l'*anima*

rationalis, ha una funzione di accompagnamento e preparazione, ma deve inevitabilmente ritirarsi per lasciare spazio all'irruzione della *grazia*, che supera i limiti della *ratio*.

L'addio a Virgilio, che avviene al canto XXX del *Purgatorio*, segna un momento di castrazione simbolica per Dante:

Ma Virgilio n'avea lasciati scemi
di sé, Virgilio dolcissimo patre,
Virgilio a cui per mia salute die'mi.
(*Purgatorio*, XXX, 49-51)

I versi riecheggiano la tripla invocazione di Orfeo, che secondo Virgilio, ormai smembrato, il capo staccato dal corpo, è in grado ancora di invocare il nome della sposa:

... Eurydicen vox ipsa et frigida lingua
«Ah miseram Eurydicen!» anima fugiente vocabat:
«Eurydicen» toto referebant flumine ripae.
(*Georgiche* IV, 525-527)

Nella *Commedia*, questo momento è profondamente psicoanalitico: Virgilio, che ha rappresentato per Dante una figura paterna e normativa, deve svanire affinché il soggetto possa confrontarsi con la dimensione del desiderio sublimato, rappresentata da Beatrice. In questo Dante può realmente essere un Orfeo, se accettiamo l'etimologia del nome proposta dal linguista Friedrich Bechtel, accolta da Otto Kern, in *Orpheus. Eine religionsgeschichtliche Untersuchung*, che si connetterebbe al tema ὀρφευικός.

Virgilio-personaggio, Virgilio-*ratio*, Virgilio-padre, si sottrae, torna al regno delle ombre come Euridice, ma in modo radicalmente opposto: non come conseguenza del *furor* e della *dementia*, del folle amore, ma come condizione necessaria per l'emergere del nuovo ordine simbolico. La sua scomparsa, il suo lasciare orfano Dante, segna un passaggio dall'identificazione con l'Altro alla piena individuazione del soggetto, che ora può confrontarsi con un'alterità divina.

Così, la tensione tra musica e sguardo, che attraversa il mito di Orfeo, trova nella *Commedia* una rielaborazione profonda e strutturale. Nel racconto classico, il canto

rappresenta per Orfeo il tentativo estremo di colmare la distanza tra Eros e Thanatos, di riconciliare l'impulso amoroso con l'inevitabilità della morte. Ma la potenza della sua arte si infrange contro il limite imposto dallo sguardo: il desiderio prevale, e la visione anticipata si traduce in perdita definitiva. In Dante, al contrario, la musica non è strumento di rivendicazione individuale, ma atto di partecipazione a un ordine superiore. Non cerca di forzare la soglia, ma accompagna l'anima nel suo progressivo accordarsi all'eternità.

Gli inni e i salmi che accompagnano il viaggio di Dante nel *Purgatorio* non sono espressioni di un desiderio egoico, ma forme di armonia cosmica che preparano il pellegrino all'incontro con l'Assoluto.

In conclusione: Dante non si limita a evocare il mito dell' Orfeo virgiliano, ma lo riscrive all'interno di una dinamica teologica (e psicoanalitica) che mira al superamento del trauma della perdita. Mentre Orfeo, da cantore pagano, rimane intrappolato nel circuito pulsionale del desiderio, incapace di sublimare l'amore per Euridice in una dimensione simbolica, Dante trasforma la perdita (il divenire orfano di Virgilio) in una condizione di crescita: il trauma diventa il punto di accesso a un ordine superiore, in cui il desiderio non si annulla, ma si trasfigura nella contemplazione del divino.

La *Commedia*, quindi, de-costruisce il mito e lo rielabora, proponendo una nuova poetica dell'amore e della conoscenza. Dante supera Orfeo non solo come poeta, ma come soggetto capace di governare i propri impulsi, sublimandoli in un cammino che unisce i sensi, la ragione e la fede in un'unica, mirabile visione.

Il parallelo più pertinente, al termine di questa analisi, non è dunque quello tra Virgilio ed Euridice, ma tra Virgilio e Orfeo. Il poeta tracio, figura archetipica della poesia e del canto ispirato, incarna il tentativo di sovvertire l'ordine naturale attraverso l'arte, un'aspirazione che trova un chiaro riflesso nella funzione assegnata a Virgilio nella *Commedia*. Il trattamento del mito nelle Georgiche è paradigmatico: la parola poetica è capace di sedurre, di commuovere, perfino di strappare un'anima agli Inferi, ma non di infrangere il limite ultimo imposto dal destino. L'arte di Orfeo si rivela insufficiente nel momento decisivo, così come la guida di Virgilio si arresta davanti alla soglia del Paradiso.

Nella struttura dantesca, Virgilio è l'emblema della *ratio* umana e della sapienza classica, un *auctor* venerabile e necessario, ma anche, e soprattutto, un'istanza destinata al superamento. Se Orfeo fallisce perché cede all'angoscia del dubbio, Virgilio è

irrimediabilmente escluso dall'ordine della salvezza cristiana: la sua autorevolezza intellettuale non basta a colmare la distanza tra la conoscenza umana e la verità teologica. L'equivalenza tra i due poeti si manifesta proprio nel loro limite: entrambi si arrestano sulla soglia, entrambi sono testimoni di un confine invalicabile (o valicabile solo da Dante).

Così, la sovrapposizione tra Virgilio e Orfeo non è solo un raffinato gioco di specchi letterari, ma una riflessione profonda sulla condizione del poeta e del sapere precristiano. Virgilio, come Orfeo, è figura di transizione: necessario nel percorso di ascesa, ma destinato alla marginalità nel momento in cui la poesia e la conoscenza si confrontano con l'orizzonte ultimo della rivelazione.

BIBLIOGRAFIA

Benvenuto da Imola, *Comentum super Dantis Aldigherij Comoediam, nunc primum integre in lucem editum*, 5 voll., Jacobus Philippus Lacaita (a cura di), Florentiae, typis G. Barbera, 1887.

S. Carrai *Viaggio a Beatrice e il mito di Orfeo*, in: *Dante e l'antico*, 2012, 119-131.

G. Gorni, *La Beatrice di Dante, dal tempo all'eterno*, in *Dante Alighieri, Vita Nova*, a cura di L.C. Rossi, Milano, Mondadori, 1999, pp. V-LX.

O. Kern, *Orpheus. Eine religions-geschichtliche Untersuchung*, Berlin: Weidmann, 1920.

L. Wuidar, «Confessioni e speculazioni musicali: l'immagine sonora nell'opera agostiniana», in *Divus Thomas*, 112/2 (maggio-agosto 2009), pp. 133-163.

Virgilio e la dimensione del tempo nella *Commedia*

ROBERTO TALAMO

La riflessione sul trattamento del tempo e del suo scorrere nella *Commedia*, come la maggior parte delle indagini tematiche svolte sull'opera dantesca, ha prodotto una ricca varietà di studi, che qui mi limito a ricordare brevemente attraverso alcuni nomi e che il lettore potrà ritrovare nella bibliografia conclusiva. Se ne sono occupati, tra gli altri: Franco Masciandaro, Gioachino Chiarini, Giuseppe Ledda, Luigi Blasucci, Nino Borsellino.

Cercherò, se possibile, di muovermi in direzione diversa rispetto a queste ricerche, concentrandomi sulla specifica dimensione del tempo in relazione a Virgilio, indagando i significati dell'esperienza della temporalità che il personaggio del poeta antico consente di leggere, in relazione a specifiche soglie e confini: un orologio *virgiliano*, se così si può dire, per attraversare una parte del tempo della *Commedia*.

Nel primo canto dell'*Inferno*, fin dai primi versi, vediamo che Dante e il suo tempo, per dirla con Amleto, sono *out of joint*. Il poeta crede di poter seguire il Sole:

Temp'era dal principio del mattino,
e 'l sol montava 'n sù con quelle stelle
ch'eran con lui quando l'amor divino
mosse di prima quelle cose belle;
(*Inf.* I, 37-40)

Si accorge però ben presto che non ne è in grado, che il Sole non può ancora scandire il suo tempo e deve seguire chi, come Virgilio, è pallido per il lungo silenzio dell'astro: «chi per lungo silenzio pareva fioco» (63). L'orologio, in questa prima parte del viaggio, non sarà solare, ma...virgiliano: «Allor si mosse, e io li tenni dietro» (136).

Da questo momento in poi, è sempre Virgilio, per tutto l'attraversamento dell'*Inferno* a *dire* il trascorrere del tempo, sempre, come vedremo, in importanti situazioni di soglia, legate a temi specifici e di grande importanza.

La prima di queste occorrenze si trova nel passaggio dal IV al V cerchio:

Or discendiamo omai a maggior pietà;
già ogni stella cade che saliva

Bibliothèque de l'OProm
Finito di stampare a Parigi, giugno 2025